

Особенности стилистики фортепианных миниатюр С.В.Рахманинова

Абляева Лемара Ленуровна

Государственная Консерватория Узбекистана

Студентка

Аннотация: В статье рассматриваются особенности композиторского стиля С.В. Рахманинова, а также значимость фортепианных миниатюр в его творчестве. Выделяются три периода композиторской эволюции, характеризующиеся разной степенью продуктивности и художественной направленности. Особое внимание уделяется фортепианной миниатюре как сфере стилистического формирования и художественных открытий.

Сергей Васильевич Рахманинов – одна из центральных фигур в русской музыке 1900-х годов. Его творчество привлекало к себе особенно пристальное внимание современников, о нем горячо спорили, вокруг отдельных произведений композитора завязывались острые печатные дискуссии.

Творческий облик С.В. Рахманинова в основных своих чертах оставался цельным и устойчивым на протяжении всего пути композитора, не испытывая резких переломов и изменений. Своим эстетическим и стилевым принципам он был верен до последних лет жизни. Однако можно наблюдать в его творчестве определенную эволюцию, проявляющуюся в росте мастерства, обогащении звуковой палитры и в образно-выразительном строе музыки. На этом пути обрисовываются три больших периода, неравных по длительности

и по степени своей продуктивности, которые отделяются друг от друга длительными временными промежутками. Это время сомнений и колебаний, когда композитор не написал ни одного законченного произведения.

Первый период (1890 годы) - пора творческого становления и созревания таланта. Произведения этого периода часто еще недостаточно самостоятельны и несовершенны по форме и фактуре.

Неожиданная пауза наступает в 1897 году после провала премьеры Первой симфонии - произведения, в которое композитор вложил душу и много труда. Последующие три года - период творческого застоя.

Второй период (начало нового столетия) - необычайно интенсивный и яркий творческий подъем. Рахманиновым был создан ряд произведений полных поэтичности, свежести вдохновения, в которых богатство творческой фантазии соединяются с высоким законченным мастерством.

Период с 1901 по 1917 год был наиболее плодотворным в его творчестве: написана большая часть зрелых, самостоятельных по стилю рахманиновских произведений, ставших достоянием русской и мировой классики.

После 1917 года наступает новый перерыв в творчестве С.В. Рахманинова, на этот раз значительно более длительный, чем предыдущий.

Третий период (1926-1941) творчества Рахманинова принято считать зарубежным. Произведения отличаются глубоким философским подтекстом, символикой и смысловой полифонией. Их отличает особая трагичность, вызванная тоской по родине. Отъезд из России вызвал почти десятилетнее творческое молчание – факт для композитора трагический. Рахманинов писал, что уехав из России он потерял желание сочинять, ведь лишившись родины, он потерял самого себя. По словам Сергея Васильевича, у изгнанника, который

лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить.

Характеристика композиторского стиля Рахманинова:

1. Выразительный **мелодизм** - широко и длительно развертывающиеся мелодии большого дыхания, соединяющие красоту и пластичность рисунка с яркой и напряженной экспрессией. Им был создан свой особый тип мелодики, основанный на сочетании характерных для Чайковского приемов – интенсивного динамичного мелодического развития с методом вариантных преобразований, осуществляемых более плавно и спокойно.
2. Связь рахманиновского творчества с народной **песенностью**.
3. Энергичный, властный и в то же время гибкий **ритм**. Он выступает в творчестве Рахманинова как носитель волевого начала, динамизирующего музыкальную ткань.
4. **Гармония** находится в пределах классической мажоро-минорной системы. Музыкально тонально устойчива, при этом с использованием более сложных тональных созвучий больше в красочной, нежели в функциональной сфере.
5. Высокая степень **полифонической насыщенности** звуковой ткани.
6. Преобладающий **минорный колорит**, звучащий часто мужественно, протестующе и полный огромного волевого напряжения.

В грандиозной панораме творчества Рахманинова одно из основополагающих мест принадлежит фортепианной музыке, в частности миниатюре. К ней композитор обращался на всем протяжении творческого пути. Фортепианное творчество Рахманинова очень тесно связано с его исполнительской практикой; это две взаимообусловленные и тесно связанные сферы его

творческой деятельности. Можно утверждать, что С.В. Рахманинов не внес бы такого богатого и яркого вклада в развитие фортепианной литературы, если бы не обладал поразительными по мощи и своеобразию пианистическим дарованием.

Особое место в творческом наследии С.В. Рахманинова принадлежит жанру миниатюры. Это была та область творчества композитора, где складывался и отшлифовывался его стиль, где осуществлялся поиск новых образов и средств выразительности. Вместе с тем, миниатюра в творчестве С.В. Рахманинова — это сфера поиска нового с одной стороны, и область выдающихся свершений и достижений с другой. Именно С.В.Рахманинов, наряду с другими композиторами (Шуберт, Шопен, Шуман и др.), выдвигает жанр миниатюры на одно из ведущих мест в музыкальном искусстве своего времени.

Целый ряд небольших по масштабу фортепианных пьес Рахманинова приобрели заслуженную популярность:

- Две серии Прелюдий op.23 и op.32: 10 прелюдий op.23 расположены по принципу «от мрака к свету»; Прелюдии op.32 - по тому же принципу, но в более усложненном варианте за счет омрачения общего колорита.
- Две серии Этюдов-картин op.33 и op.39: op.33 имеет схожие черты с серией прелюдий op.32, а Этюды-картины op.39 отличает появление образов злых сил - образы, подсказанные революционными течениями.
- Музыкальные моменты op.16 характеризуются страстным порывом к свету в тесном взаимодействии с трагедийностью. Это цикл с несколькими этапами развития образных сфер: направление развития, использование народно-эпического песенного свойства и перелом в развитии образного содержания.

К тому же, к фортепианным пьесам С.В. Рахманинова трудно применить понятие «миниатюра». Значительность и разнообразие содержания, обращение к героическим, драматическим, эпическим и трагедийным образам, внутренняя конфликтность и интенсивность развития, усиление концертно-виртуозного начала, – все это позволяет поставить пьесы С.В. Рахманинова в один ряд с его сочинениями крупных форм.

1. Алексеев, А.Д. Сергей Васильевич Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность / А.Д. Алексеев.– Москва: Гос. муз. изд-во, 1954. – 240 с.
2. Берков, В. Рахманиновская гармония / В. Берков // Советская музыка. – 1960. – № 8. – С. 35 – 43.
3. Брянцева, В. Фортепианные пьесы Рахманинова / В. Брянцева. – Москва, 1966. – 229 с.
4. Мазель, Л. О лирической мелодике Рахманинова / Л. Мазель // С.В. Рахманинов: сборник статей и материалов. – Москва, 1947. – 389 с.
5. Мазель, Л.А. Строение музыкальных произведений: учеб. пособие / Л. Мазель. – Москва, 1986. – 528 с.